

Beneficios del apoyo psicosocial durante la atención sanitaria de los niños con cáncer en cuidados paliativos: una revisión sistemática

Benefits of psychosocial support on the quality of life of children with cancer in palliative care: a systematic review

¹Díaz Cueva Letty, ²Montoya Pasaca Katiuska

¹Maestría en Cuidados Paliativos de la Universidad Iberoamericana del Ecuador, lmpeperamm@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-2391-1918>

²Maestría en Cuidados Paliativos de la Universidad Iberoamericana del Ecuador, kivanova.mp2010@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-5634-8579>

RESUMEN

Este estudio se llevó a cabo con la finalidad de conocer el beneficio del apoyo psicosocial en la calidad de vida de los niños con cáncer durante los cuidados paliativos. Para ello se realizó una revisión los cuales fueron analizados a partir de la metodología PRISMA 2020. Los resultados dieron a conocer que el apoyo psicosocial es favorable pues aportó a reducir síntomas de estrés, ansiedad miedo en los familiares y cuidadores de los niños, por tanto, es un aporte significativo a la calidad de vida de los niños a nivel mental y físico. Las principales intervenciones con efectos favorables fueron: musicoterapia, arte terapia y juego, las cuales aportaron a reducir los efectos negativos de la enfermedad como el aislamiento, tristeza, rechazo hacia el personal de salud. Se concluye que la musicoterapia es una estrategia de apoyo psicosocial que aportó grandes beneficios a los pacientes como lo son: alivio del dolor, mejoría en la psicología y por ende en su calidad de vida.

Palabras clave: Apoyo Psicosocial; Calidad De Vida; Niños; Cáncer; Cuidados Paliativos.

ABSTRACT

This study was conducted to determine the benefits of psychosocial support on the quality of life of children with cancer during palliative care. A review was performed, and the data were analyzed

using the PRISMA 2020 methodology. The results showed that psychosocial support is beneficial, as it helped reduce symptoms of stress, anxiety, and fear in the children's family members and caregivers. Therefore, it significantly contributes to the children's mental and physical well-being. The main interventions with positive effects were music therapy, art therapy, and play, which helped reduce the negative effects of the disease, such as isolation, sadness, and rejection of healthcare personnel. It is concluded that music therapy is a psychosocial support strategy that provided significant benefits to patients, including pain relief, psychological improvement, and consequently, an improved quality of life.

Keywords: Psychosocial Support; Quality Of Life; Children; Cancer; Palliative Care

1. Introducción

El cáncer en la edad pediátrica refiere a un grupo heterogéneo de neoplastias malignas, su cura no es suficiente, por el contrario, la medicina busca mejorar la supervivencia, para así evitar una muerte prematura, pues es probable que una vez se ha tratado el cáncer aparezcan segundas neoplastias, así como ciertos efectos tardíos propios de la enfermedad [35].

La Organización Mundial de la Salud OMS [27] menciona que la etapa paliativa en los procesos oncológicos, implican el conjunto de acciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes junto con su familia que también es afectada por la enfermedad, a través de estrategias de prevención, detección, valoración y tratamiento del dolor para reducir la sintomatología física, psicológica y emocional.

Los autores Chango et al. [6] citan que el cáncer es una patología crónica no contagiosa, sin embargo, es la mayor causa de morbi mortalidad a nivel mundial, sin distinguir la edad, raza, estado económico, cultura. Según Dąbrowska y Malicka [9] en la edad pediátrica el cáncer se manifiesta por ser evolutivo, por tanto, provoca fuerte impacto no solo en el paciente sino en todo su núcleo familiar; se conoce que en América Latina y el Caribe aproximadamente 30.000 niños, niñas y adolescentes tienen cáncer y aproximadamente 10.000 fallecen por no someterse a un tratamiento genérico.

De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública [24] en Ecuador, el cáncer en niños presenta una prevalencia de 16,1 casos por cada 100,000 individuos con una tasa de mortalidad de 6,2 por cada 100,000 individuos menores de 19 años, estos datos dieron a conocer que esta enfermedad es de preocupación para la salud pública, a pesar de los avances médicos para el tratamiento de esta enfermedad, la tasa de mortalidad es mayor a comparación de los países de ingresos altos.

Según el Center to Advance Palliative Care [5], los cuidados paliativos se enfocan en una atención médica especializada cuyo fin es aliviar los síntomas y estrés en personas con enfermedades graves independiente de su diagnóstico, por tanto, su finalidad es optimizar la calidad de vida del paciente y su familia desde un enfoque multidisciplinario que incluye a médicos, enfermeros, y otros especialistas de la salud; este tipo de atención puede ser aplicada en cualquier etapa de la enfermedad y puede ser complementada con otros tratamientos curativos.

En niños con cáncer el manejo del dolor representa una prioridad para sus familias y los profesionales de la salud, pues este tipo de pacientes se enfrentan a múltiples síntomas, los cuales interfieren en su calidad de vida, siendo el dolor, el más debilitante, por lo cual se necesita de un abordaje especial y diferenciado al de los adultos [6].

Es importante mencionar que la atención paliativa en pediatría no se limita a tratar la enfermedad en su etapa terminal, por el contrario, se integra desde el diagnóstico, lo que facilita una atención centrada en el paciente, por tanto, está alineado a una perspectiva moderna de la atención médica que se sustenta en el impacto integral de la calidad de vida del paciente y de su entorno inmediato, es así que cuando se avanza en la comprensión de la complejidad del tratamiento del cáncer se requiere conocer los progresos en el tratamiento de dicha enfermedad [34].

Una de las estrategias de los cuidados paliativos es el apoyo psicosocial, de acuerdo con lo que indica Deegan [10] es un concepto amplio y multidimensional, si bien es cierto definirlo es complejo, en este está implícito las relaciones interpersonales que tenemos con los demás, los modelos de apoyo social que puede ser funcional y estructural, siendo los primeros los que estudian la disponibilidad y frecuencia de apoyo que tiene el individuo de su entorno social, como son: familias, amigos y vecinos, por otra parte los funcionales estudian el grado de que éstas redes brindan al individuo red social que provienen de familiares, amigos y vecinos, mientras que los funcionales estudian el grado que estas redes otorgan apoyo al individuo.

El apoyo Psicosocial en el campo de las ciencias médicas, está encaminado a ayudar y atender las necesidades mentales, emocionales, sociales y espirituales de los pacientes y sus familias, en el caso de los pacientes con cáncer existen diferentes modalidades de apoyo psicosocial, como lo son: la orientación, la educación, los grupos de apoyo y el apoyo espiritual [17].

De hecho, el interés de la medicina y de la psico oncología implica la presencia de factores psicosociales en las enfermedades oncológicas que ha ganado importancia, pues pueden formar parte de procesos patológicos, dentro de los cuales, las intervenciones de carácter psicosocial son parte del tratamiento integral de la enfermedad, por tanto, buscan el alivio de malestares, sufrimientos, así como reducir síntomas como náuseas y vómito, producto de las quimioterapia [13].

El apoyo psicosocial busca que las personas alcancen el mayor bienestar subjetivo posible, pues tanto los niños como los padres se enfrentan a las complejidades propias de la edad y los efectos adversos de sus tratamientos, en la mayor parte de las ocasiones, los padres son los principales cuidadores, por lo que es necesario cuenten con estrategias de afrontamiento para aliviar el choque del diagnóstico, el tratamiento y la última instancia considerar si sus hijos cuentan o no con una cura [28].

Los autores Martín et al. [21] reiteran la necesidad de complementar los tratamientos onco específicos con otros no farmacológicos como adyuvantes, como lo son los video juegos y juegos tradicionales pues se ha encontrado que los mismos mejoran la expresión de los síntomas promoviendo la distracción, por lo tanto, mejoran la adherencia terapéutica y ajuste al tratamiento, siendo este tipo de terapias beneficiosas en el manejo de síntomas a nivel físico, emocional, social y espiritual.

Por su parte Weekly et al. [39] dan a conocer la importancia de que los niños con cáncer en CP, tengan un acercamiento con la naturaleza, música relajante, meditaciones guiadas pues todos ellos brindan un alivio oportuno de la ansiedad, brindando una sensación de paz, así mismo mencionan que la tecnología también aporta a aplacar ciertos síntomas de ansiedad, aprovechando el amplio acceso a

estos recursos, recomendando la aplicación de espacios de relajación, calma y atención plena por encima de los juegos.

Los niños con cáncer tienen necesidades psicológicas las cuales cambian a lo largo de las diferentes etapas del proceso, por ello es indispensable una evaluación psicológica los pacientes durante su tratamiento y así garantizar su salud mental en la vida adulta, en este contexto las intervenciones sociales, conductuales, cognitivas o psico educativas en esta población presentan una alta eficacia con un impacto positivo en la salud mental como en la física [8].

Si bien es cierto, actualmente existe evidencia científica que avala la utilidad de las intervenciones psicosociales en niños con cáncer en CP, los estudios que demuestran su efectividad aún son escasos. Por lo cual, son necesarias mayores evidencias científicas que permitan alinear las políticas de salud con la atención de la población pediátrica con cáncer en etapa paliativa. Del mismo modo, es importante promover una mayor sensibilización de los profesionales de la salud para pautar una actuación temprana, apegada a las guías y protocolos de actuación sobre el proceso de atención asistencial en este tipo de población [19].

Desde la atención psicosocial, Bagereka et al. [4] mencionan que la misma busca el bienestar integral del paciente y de su entorno familiar, a través de intervenciones que abarcan los aspectos académicos, cognitivos, emocionales y espirituales. De esta manera, se promueve una adaptación al proceso de la enfermedad y, lo más importante, se previenen problemas psicopatológicos desde un enfoque integral y multidisciplinario. Por tanto, los cuidados paliativos requieren de nuevas intervenciones y tecnologías humanizadas, que desde la interdisciplinariedad que permita una atención justa que responda a las complejidades propias de los niños con cáncer en CP.

Derivado de la evidencia científica en torno a la atención psicosocial, se planteó la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles son los impactos que ofrece el apoyo psicosocial a nivel emocional, calidad de vida, y experiencia de atención sanitaria a los niños con cáncer en cuidados paliativos?

El objetivo principal fue: Explorar a través de la literatura científica los beneficios que reportan las intervenciones psicosociales en los niños portadores de cáncer en CP.

2. Metodología

La búsqueda bibliográfica permitió la recopilación de estudios de carácter académico- científico acerca del efecto de los cuidados paliativos en la calidad de vida de los pacientes pediátricos oncológicos, para lo cual se procedió a realizar una revisión sistemática, a través de una metodología PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses)).

Criterios de elegibilidad

Criterios de Inclusión

- Artículos publicados en los últimos cinco años, (2018-2025)
- Artículos en idiomas español e inglés.
- Pacientes pediátricos diagnosticados con cáncer.
- Que cumplan requerimientos éticos de la investigación

- Investigación cualitativa con rigor metodológico
- Investigaciones cuantitativas con rigor metodológico ensayos clínicos, diseños longitudinales, especificar: observacionales,
- Revisiones sistemáticas
- Estudio de casos

Criterios de Exclusión

- Artículos duplicados.
- Investigaciones que no poseen la descripción metodológica del proceso investigativo.
- Artículos que no precisen los aportes y resultados del apoyo psicosocial en esta población.
- Artículos en otro idioma que no sea inglés o español
- Artículos que no posean rigor metodológico.
- Artículos que no son Open access

Selección de estudios

La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo en las bases de datos fueron las siguientes. Scopus, Science Direct, Pubmed, donde se utilizaron los términos MESH: cáncer pediátrico, cuidados paliativos, pacientes pediátricos, en los idiomas inglés y español

Tras la recopilación de los estudios se incluyó en el estudio los artículos originales, revisiones sistemáticas, revisiones bibliográficas, estudios de caso, estudios observacionales comparativos, longitudinales, tesis doctorales, documentos de rigor científico cuya temática fue la psicoterapia en pacientes pediátricos con cáncer infantil en los idiomas español e inglés

Los criterios de inclusión para la selección de las investigaciones fueron los siguientes:

- a) niños con padecimiento de cáncer
- b) estudios que tratan aspectos físicos del CI e incluyan variables sociopsicológicas como parte del programa establecido
- c) intervenciones que tengan como objetivo mejorar calidad de vida de estos pacientes
- d) intervenciones psicológicas en esfera emocional, cognitiva y/ o conductual con niños cardiopatas.

Se excluyeron todos los trabajos:

- a) pacientes adultos
- b) pacientes pediátricos con otros padecimientos médicos.
- c) estudios con sesgo relevante que afectaron la consistencia interna del estudio.

Una vez se terminó la búsqueda se procedió a analizar los estudios según sus títulos, ello con la finalidad de eliminar los trabajos duplicados, una vez depurados nuevamente se dio lectura a los títulos y resúmenes con el objetivos de precisar los criterios de inclusión y posteriormente determinar los estudios elegibles, para la traducción de los artículos en inglés se recurrió al software así también se consultó a profesionales con amplio conocimiento de la lengua.

El periodo de búsqueda estuvo comprendido entre los meses septiembre- noviembre de 2025 y de esta manera reducir los sesgos e incrementar la calidad metodológica

Recogida y análisis de datos

Una vez seleccionados los artículos se procedió a organizarlos en un diagrama de flujo en el cual se presentó de forma clara y transparente el proceso de selección de estudios incluidos en la revisión, es importante mencionar que este diagrama es una herramienta visual que muestra cómo se pasó de una cantidad inicial de registros a un conjunto final de estudios analizados, de esta manera fue posible identificar, seleccionar, evaluar y sintetizar la información.

Descriptorios Booleanos

Los conectores lógicos que guiaron la búsqueda fueron “AND”, and “OR” así se encontraron todas las palabras clave propuestas, se procedió a darles lectura luego de haberles clasificado de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión.

Palabras clave

Español	Inglés
Cáncer infantil	Childhood cancer
Cuidados paliativos	Palliative care
Atención psicosocial	Psychosocial care
El juego y cuidados paliativos	Games and palliative care
La música y cuidados paliativos	Music and palliative care
Arterapia y cuidados paliativos	Art therapy and palliative care
Psicoterapia y cuidados paliativos	Psychotherapy and palliative care
Terapia de risa y cuidados paliativos	Laughter therapy and palliative care
Recursos tecnológicos y cuidados paliativos	Technological resources and palliative care
Relajación y cuidados paliativos	Relaxation and palliative care
Comunicación y cuidados paliativos	Communication and palliative care
Confort y cuidados paliativos	Confort and palliative care

Apoyo social y cuidados paliativos	Social support and palliative care
Apoyo psicológico y cuidados paliativos	Psychological support and palliative care

3. Resultados de la Búsqueda

Inicialmente se cribaron en la búsqueda 93 artículos a partir de la revisión de bases de datos, de los cuales 14 se descartaron 14 por abordar temáticas netamente médicas, de los cuales quedaron identificados 79 estudios. Se removieron 8 artículos duplicados, quedando 71 registros para revisión , de ellos se excluyeron 48 por no cumplir con los criterios de selección, de esta manera 23 textos completos fueron evaluados para elegibilidad, de los cuales se excluyeron 22 al no ser artículos de intervención o que trataran los resultados de intervenciones con estos niños que incluyeran variables psicológicas. De ellos: 5 eran revisiones sistemáticas, 2 con diseño casos y controles, 1 tesis, 10 revisiones bibliográficas, 3 estudios observacionales de comparación y longitudinales, 1 una GPC, 1 estudio de intervención cuasi-experimental, de manera que solo 1 estudios pasó a conformar la muestra

A continuación, en el diagrama de flujo se muestra el proceso de selección de los artículos considerando los criterios de inclusión y exclusión.

Included

Informes de estudios incluidos:
Estudios incluidos en la revisión
n=12

Nota: proceso de selección de los artículos

Resultados

Tabla Resumen de artículos seleccionados para el análisis

Nº	Titulo del Articulo	Autor/ Año	Revista	Tipo de Estudio	Muestra	Resultados	Conclusiones
1	Importancia del apoyo psicosocial para mejorar la salud mental y la calidad de vida en pacientes pediátricos con cáncer	Askarova y Malikakhon (2025)	Oncodayli 2(3): 1-8	Revisión Sistemática	15 estudios	Las intervenciones psicosociales redujeron significativamente la ansiedad y la depresión en pacientes pediátricos, a la vez que mejoraron las habilidades de afrontamiento de los cuidadores. Se analizó la eficacia de intervenciones psicosociales clave, como la terapia psicológica, la terapia de juego.	El apoyo psicosocial es fundamental en la atención holística en oncología pediátrica, ya que aborda las necesidades emocionales críticas de los pacientes y sus familias
2	El impacto de la musicoterapia en el ámbito de la oncología pediátrica: un estudio de una red	Zanchi et al. (2024) (Zanchi, Trevor, & Rivi, 2024)	Atención sanitaria 2024 , 12 (11), 1071	Estudio observacional	76 pacientes	Los resultados dieron a conocer que la música tiene un efecto positivo en las emociones así también contribuye a la creación de un ambiente tranquilo,	Se podrían sentar las bases para futuros estudios multicéntricos destinados a

	observacional italiana.					la capacidad del niño para tomar la iniciativa en las sesiones, su sentido de autonomía y el rol de los padres en la orientación.	explorar más a fondo el papel de la MT en niños sometidos a tratamientos tanto curativos como paliativos para el cáncer.
3	Efectos de la terapia de juego en niños con cáncer: una revisión sistemática y metanálisis.	(Martin, González, & Gómez, 2025)	Heliyon 11 (13): 1-18	Revisión Sistemática	32 estudios	La aplicación de terapia de juego e intervenciones con juegos en niños con cáncer reduce los síntomas depresivos, el estrés y la ansiedad, así también les permitió expresar de mejor manera sus sentimientos sobre la enfermedad y así colaborar en el tratamiento.	El uso de la terapia de juego tradicional en niños con cáncer puede ser beneficioso, puesto que mejora la expresión y comunicación de los síntomas, los juegos tecnológicos promovieron la distracción y así redujeron síntomas como la ansiedad y el miedo de esta manera mejoró la adaptación al tratamiento.

4	Descifrando el papel de las terapias mente-cuerpo en los cuidados paliativos pediátricos: una revisión narrativa	(Giacomelli, Vecchi, & Mercante, 2024)	Acta Pediátrica 113(5):881-891	Revisión Sistemática	30 personas	Las terapias mente-cuerpo mostraron beneficios en la ansiedad, el estrés y la calidad de vida de los padres/cuidadores y los profesionales sanitarios, especialmente en los pacientes.	Se concluye que terapias mente-cuerpo deben investigarse a profundidad a partir de estudios controlados con las diferentes poblaciones de niños con PPC, así como para padres, cuidadores y profesionales de la salud.
5	Integración de la hipnosis en los cuidados paliativos pediátricos	(Friedrichsdorf & Kohen, 2018)	Ann Palliat Med, 7(1):136-150	Estudio de caso	3 pacientes	Se halló que la hipnosis para pacientes pediátricos que padecen una enfermedad terminal no solo proporciona una parte integral del manejo avanzado de los síntomas, sino que también apoya a los niños que enfrentan la pérdida y la pérdida anticipada, sostiene y mejora la esperanza de vivir en plenitud.	Se concluye que La hipnosis para pacientes pediátricos que padecen una enfermedad terminal no solo proporciona una parte integral del manejo avanzado de los síntomas, sino que también apoya a los niños que

							enfrentan la pérdida y la pérdida anticipada, sostiene y mejora la esperanza y ayuda a los niños y adolescentes a vivir plenamente, haciendo que cada momento cuente, hasta la muerte.
6	Efectos de la terapia de juego en niños con cáncer: una revisión sistemática y un metaanálisis	(Villena, González, & García , 2025)	Heliyon, 11(13): 1-10	Meta análisis	12 estudios	La aplicación de la terapia de juego y las intervenciones con juegos en niños con cáncer reduce los síntomas depresivos, el estrés y la ansiedad.	El uso de la terapia de juego tradicional en niños con cáncer puede ser beneficioso, ya que mejora la expresión y la comunicación de los síntomas.
7	Intervención paliativa domiciliaria para mejorar la calidad	(Andriastuti, Halim , & Tunjungsari, 2022)	Asian Pac J Cancer Prev,1;(9):30 29-3034	Ensayo clínico aleatorizado	6 pacientes	Se observaron mejoras principalmente en el manejo del dolor y las náuseas ($p < 0,001$),	Una intervención temprana, junto con el

	de vida en niños con cáncer: un ensayo controlado aleatorizado					seguidas de la ansiedad relacionada con los procedimientos ($p = 0,002$), la ansiedad relacionada con el tratamiento ($p = 0,002$) y la preocupación ($p = 0,014$). La intervención paliativa redujo significativamente los trastornos del sueño ($p = 0,003$) y la anorexia ($p < 0,001$).	tratamiento de base, puede mejorar la calidad de vida en estos niños.
8	Risoterapia y los efectos del humor en el paciente oncológico pediátrico.	(Tirado, 2019)	Enfermería y Psicoterapia, 2 (13): 1-23	Estudio experimental	10 pacientes	El humor es una técnica que puede ser utilizado en el ámbito hospitalario, pues presentan beneficios a nivel fisiológicos, psicológicos.	Se concluye sobre la necesidad de indagar sobre el campo del humor como un agente preventivo sobre la enfermedad.
9	Expresiones del arte como terapia complementaria al cáncer pediátrico	Ruiz et al. (2023) (Ruiz & González, 2021)	MediES, 3(2): 1-15	Revisión Sistemática	20 estudios	Técnicas como la música, la pintura, la danza, la literatura en niñas y niños con enfermedades oncológicas permiten una experiencia creativa que ayuda a superar	Se concluye que las manifestaciones artísticas aportan positivamente a los cuidados paliativos pediátricos pues

						dificultades principalmente el dolor y sufrimiento.	permiten que los pacientes puedan expresarse mejorando la aceptación hacia su enfermedad.
10	Intervenciones psicosociales dirigidas a familias de niños con cáncer	Koumarianou et al, (2021) (Koumarianou, Symeonidi, & Linardatou, 2021)	Cuidados Paliativos y de Apoyo;19(1): 103-118	Revisión Sistemática	995 estudios	Se halló que la mayoría de intervenciones redujeron el distrés y mejoraron las estrategias de afrontamiento de los participantes, de ellas resaltó la terapia cognitivo-conductual y el entrenamiento en habilidades de resolución de problemas.	Se enfatiza en la importancia de involucrar a las partes interesadas clave en cada etapa de las intervenciones.
11	Un ensayo controlado aleatorio multicéntrico de una intervención temprana de cuidados paliativos en niños con cáncer avanzado: el protocolo del estudio de respuesta	(Dussel, Orellana , & Porth, 2022)	Pdlos One, 8(2): 1-12	Ensayo clínico aleatorizado	200 pacientes	Se evidenció una reducción de la carga sintomática del paciente en ansiedad, síntomas depresivos y estrés relacionado con los síntomas del cáncer.	Se concluye que PediQUEST Response mejora la calidad de vida relacionada con la salud en niños con cáncer avanzado.

	PediQUEST.						
12	Efectos de una intervención basada en la web sobre el legado de oncología pediátrica en el afrontamiento del cáncer infantil	Cho et al. (2022) (Cho, Dietrich, & Foster, 2022)	American Journal of Hospice and Palliative Medicine. 2022;40(1):34-42	Ensayo clínico aleatorizado	150 participantes	La intervención heredada mostró efectos pequeños y estadísticamente no significativos en las estrategias de afrontamiento del grupo de control primario y la desvinculación en niños con cáncer recurrente o refractario.	Las intervenciones tradicionales que utilizan narraciones digitales de fácil acceso tienen el potencial de mejorar las habilidades de afrontamiento adaptativo en niños con cáncer recurrente o refractario. Investigaciones futuras deberían determinar cómo optimizar las intervenciones adaptadas a esta población para optimizar sus beneficios.

Características de los estudios incluidos

Revisiones sistemáticas

De los artículos seleccionados para esta investigación se evidencia que 5 fueron de revisión sistemática Askarova y Malikakhon [1] quienes evaluaron la eficacia de las intervenciones psicosociales y su apoyo para la reducción de síntomas como la ansiedad y depresión, el segundo estudio propuesto por Martin et al. [21] indagaron sobre la aplicación de terapia de juego para sobrellevar los síntomas depresivos, el estrés y la ansiedad. Del mismo modo Giacomelli et al. [15] estudiaron el aporte de las terapias mente-cuerpo mostraron los beneficios en la ansiedad, el estrés y la calidad de vida de los padres/cuidadores y los profesionales sanitarios, especialmente en los pacientes. Por otra parte Ruiz y González [31] abordaron sobre el impacto de la intervención de la musicoterapia para reducir síntomas como la ansiedad y mejorar la calidad de vida de pacientes hospitalizados. Finalmente Koumarianou et al. [18] buscaron evaluar las intervenciones psicosociales dirigidas a familias de niños con cáncer.

Estudios observacionales

Los autores Zanchi et al. [41] investigaron a la musicoterapia (MT) y su generación de experiencias musicales dentro de una alianza terapéutica para atender las necesidades físicas, emocionales, cognitivas y sociales de los pacientes pediátricos con cáncer y de esta manera sentar las bases para futuros estudios multicéntrico destinados a explorar más a fondo el papel de la MT en niños sometidos a tratamientos tanto curativos como paliativos para el cáncer.

Estudio de caso

Los autores Friedrichsdorf y Kohen [14] indagaron sobre la hipnosis para el manejo del dolor en niños que padecen enfermedades graves, siendo la hipnosis una modalidad clínica para la reducción de síntomas como la ansiedad y el sufrimiento.

Metanálisis

Los autores Martin et al. [22] evaluaron el impacto de la terapia de juego tradicional en niños con cáncer hallando que la misma es capaz de mejorar la expresión y comunicación de los síntomas por tanto, mencionan la necesidad de investigar evidencia experimental y sólida sobre los beneficios de la misma.

Ensayo clínico aleatorizado

Andriastuti et al. [2] dieron a conocer que la atención primaria domiciliaria mejoró varios aspectos de la calidad de vida en pacientes pediátricos con neoplasias malignas. Una intervención temprana, junto con el tratamiento de base, puede mejorar la calidad de vida en estos niños. Mientras que Dussel et al.

[12] indagaron sobre el aporte de la intervención Respuesta a la Experiencia de Síntomas de Oncología Pediátrica (PQ-Response) basada en la Tecnología de Evaluación de Síntomas y Calidad de Vida Pediátrica la cual permitió integrar los cuidados paliativos pediátricos especializados en la atención de rutina de niños, adolescentes y adultos jóvenes con cáncer avanzada, la misma aportó a la reducción de síntomas como estrés y depresión tanto en el paciente como en sus padres. Los autores Cho et al. [7] buscaron determinar los efectos de una intervención basada en el legado de narración digital en el afrontamiento adaptativo de niños con cáncer recurrente o refractario.

Estudio experimental

El autor Tirado [33] el estudio experimental plantea una intervención a un grupo de pacientes pediátricos oncológicos un ejemplo son los payasos del hospital quienes recurren al humor y la risoterapia los cuales tienen efectos directos en el estado de ánimo.

4. Discusión

En los pacientes pediátricos con cáncer el apoyo psicosocial mejora la calidad de vida principalmente porque aporta al alivio de síntomas como el dolor, ansiedad, estrés a partir de estrategias de afrontamiento como: la música terapia, risoterapia. Los autores Machado et al. [20] en su estudio encontraron que la musicoterapia MT aportó a la reducción del dolor síntomas depresivos, además contribuyó al desarrollo cognitivo, la memoria, atención, por tanto, la música representa una modalidad terapéutica eficaz, en pacientes vulnerables, como es el caso de los pacientes con cáncer, la música reduce el impacto de la hospitalización.

Del mismo modo los autores Delaney et al. [11] concuerdan en los beneficios de la MT sobre los síntomas fisiológicos en los pacientes pediátricos con cáncer pues mejoraron la oportunidad de experimentar alegría, por tanto, esta estrategia promueve el afrontamiento positivo y la normalización reduciendo la ansiedad en estos pacientes, pues en ese estudio al evaluar los estados pre y postconductuales y las características de participación mostraron un cambio beneficioso después de la(s) sesión(es) de musicoterapia, demostrando que el 88,5% de los pacientes alcanzaron un estado conductual positivo.

De manera específica, en el estudio de Rodríguez et al. [29] se halló que la musicoterapia en los niños y adolescentes debe estar adaptada a sus preferencias, a más de ayudar a la reducción de los síntomas como la ansiedad, mejora las relaciones de apoyo, creatividad lúdica, así como la expresión emocional, el autocuidado y la gestión de la adversidad, lo que influiría positivamente en su salud.

Por su parte, Martín et al. [22] hallaron que la terapia de juego tecnológico en niños en CP promueve la distracción, reduciendo síntomas como la ansiedad y el miedo, facilitando la adherencia y

adaptación al tratamiento. Asimismo, les permitió mejorar sus sentimientos frente a la enfermedad, así como colaborar en su proceso terapéutico. En el estudio de Giacomelli et al. [15] se encontró que la medicina de tipo integrativa, como lo son las terapias mente-cuerpo, muestran beneficios directos en la mejoría de la ansiedad, el estrés y calidad de vida de los pacientes.

La hipnosis en los cuidados paliativos pediátricos, de acuerdo con el estudio de Friedrichsdorf y Kohen [14] mostró beneficios como: control del dolor, disociación, distracción, control de ansiedad, relajación. De estos, destaca especialmente el control del dolor a partir de diferentes fenómenos hipnóticos. Se observó que alivia el sufrimiento mediante el uso de imágenes de interruptores, hipnoanestesia, distracción o alucinaciones negativas, las cuales han demostrado ser un símbolo de empoderamiento y bienestar, así como un recurso que contribuye a la autorregulación de los niños en CP.

Los autores Martin et al. [22] indagaron acerca de los efectos de la terapia de juego en niños con cáncer, específicamente síntomas clínicos, mostrando que esta estrategia podría reducir el miedo, la ansiedad y el estrés, permitiendo que los niños expresen sus opiniones sobre lo que están experimentando en el proceso. Asimismo, hallaron que esta intervención puede tener un impacto positivo entre el paciente y los profesionales de la salud.

El estudio de Deegan [10] se halló que el apoyo social desempeña un rol protector frente al estrés que ocasiona el cáncer. Se observaron bajos niveles de depresión, ansiedad y alteraciones del estado de ánimo en personas que recibieron mayores niveles de apoyo social. Del mismo modo, se identificó que los modelos de apoyo social más frecuentes son el modelo de amortiguación del estrés y modelo de efectos principales. En este último, el apoyo social presenta un efecto directo en el ajuste y bienestar psicológico, mientras que en el de amortiguación influye en la manera en que el individuo reacciona ante el estrés.

Andriastuti et al. [2] subrayan la importancia de los cuidados paliativos domiciliarios. A pesar de ello, en la mayoría de los hospitales los recursos adecuados para abordar los problemas psicosociales de los pacientes son limitados; en consecuencia, suele ser restringida la posibilidad de implementar intervenciones paliativas a lo largo de la evolución de la enfermedad. Además, la atención hospitalaria no siempre garantiza un seguimiento continuo de los síntomas físicos, psicosociales, emocionales y espirituales. Es así que, una intervención paliativa temprana, combinada con el tratamiento de base, puede mejorar la calidad de vida de estos niños.

Por su parte, Ruiz y González [31] reportan que la musicoterapia es una herramienta eficaz dentro del abordaje holístico de los pacientes oncológicos pediátricos. En consecuencia, recomiendan su implementación estandarizada en todos los hospitales y en los servicios de atención ambulatoria pediátrica. Asimismo, sugieren extenderla a las familias, lo que facilitaría un mejor afrontamiento de la enfermedad y podría incrementar la motivación en los procesos de aprendizaje, dado que muchos niños ven interrumpidas sus actividades escolares.

Sobre la risoterapia y los efectos del humor en el paciente oncológico pediátrico según el estudio de Tirado [33] encontraron que las visitas de payasos de hospital y demás estrategias basadas en el humor positivo, mejoran efectivamente el afrontamiento de la enfermedad puesto que disminuyen la ansiedad, el estrés y aumentan el umbral del dolor. Por lo tanto, es necesario que los profesionales de la salud conozcan los efectos del humor por sobre la enfermedad y así lo utilicen como una estrategia efectiva en el tratamiento.

En lo referente al arteterapia y de acuerdo con el estudio de los autores Ruiz et al. [30], quienes demostraron que aproximadamente un 30% de los niños con cáncer en etapa paliativa y que fueron tratados con danza terapia, lograron un efecto comparable con otras técnicas psicosociales lo que aportó a una actitud positiva. Así también, se expuso que el ejercicio incrementó la sensación de bienestar por la producción de ciertos neurotransmisores en el cerebro (endorfinas), lo que redujo los estados negativos incrementando así las funciones del sistema inmunológico.

Los autores Dussel et al. [12] aplicaron una estrategia denominada PediQUEST en la cual se combinó la retroalimentación en el manejo de los síntomas, con una consulta de cuidados paliativos a través de una plataforma web que facilita responder los sentimientos del paciente, hubo una mejor aceptación y manejo de síntomas como la ansiedad, síntomas depresivos y estrés. De la misma forma Cho et al. [7] hallaron que las intervenciones tradicionales que utilizan narraciones digitales de fácil acceso tienen el potencial de mejorar las habilidades de afrontamiento adaptativo en niños con cáncer recurrente o refractario.

Limitaciones

La presente revisión presentó algunas limitaciones en primer lugar la inclusión de artículos en dos idiomas inglés y español, por tanto esto pudo haber limitado la capacidad para unificar los criterios para los resultados de las intervenciones psicosociales, sin embargo, dadas las características de este estudio, este trabajo proporciona una base sólida para el uso de las estrategias de apoyo psicosocial en pacientes pediátricos con cáncer y puede servir como guía en la práctica de enfermería y para futuras investigaciones.

5. Conclusiones

Una estrategia de apoyo psicosocial para el afrontamiento del cáncer infantil es la musicoterapia la cual presentó resultados positivos para el alivio de los pacientes ante situaciones adversas, además, cuando existe participación entre padres e hijos en las sesiones de MT hay una mejor oportunidad para regular las emociones en los niños y el manejo del dolor, mejorando las interacciones sociales, además incrementó la confianza y expresión corporal.

Las estrategias de apoyo psicosocial se basan en factores como son el sentido del humor, empatía, autoestima, creatividad, estas emociones positivas aportan al fortalecimiento de la resiliencia como principal estrategia de afrontamiento, de esta manera, se evidencia que un alto nivel de apoyo social contribuye a que los pacientes pediátricos puedan hacer frente a la enfermedad y sobre todo superar la sensación de estar solos.

Este estudio contribuye a una mejor comprensión en el campo de la enfermería oncológica pediátrica, dentro de la cual el apoyo psicosocial representa una estrategia no solo para mitigar el dolor físico y emocional sino para el refuerzo de la identidad del infante que muchas de las veces es invadida por un sentimiento de soledad, la música se posicionó como un recurso que atrajo el interés, imaginación y creatividad que permitió la distracción a las molestias de la enfermedad.

6. Referencias Bibliograficas

- [1]. Askarova, K., & Malikakhon, S. (2025). *Importancia del apoyo psicosocial para mejorar la salud mental y la calidad de vida en pacientes pediátricos con cáncer*. Obtenido de Revista Médica Oncodayli 2(3): 1-8: <https://oncodayjournal.com/10.69690/odmj-018-0425-2491/>
- [2]. Andriastuti, M., Halim, P., & Tunjungsari, E. (2022). *Intervención paliativa domiciliaria para mejorar la calidad de vida en niños con cáncer: un ensayo controlado aleatorizado*. Obtenido de Asian Pac J Cancer Prev, 1;23(9):3029-3034: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9810318/>
- [3]. Arpaci, T., & Altay, N. (2024). *Intervenciones psicosociales para sobrevivientes de cáncer infantil: revisión sistemática y metanálisis de ensayos controlados aleatorio*. Obtenido de Revista Europea de Enfermería Oncológica, 69: 1-19: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462388924000395>
- [4]. Bagereka, P., Rezvan, A., & Ninet, S. (2023). *El bienestar psicosocial-espiritual está relacionado con la resiliencia y la atención plena en pacientes con enfermedades médicas graves y/o limitantes de la vida*. Obtenido de BMC Palliat Care;22(1):133: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10494355/>
- [5]. *Center to Advance Palliative Care*. (2020). Obtenido de <https://getpalliativecare.org/about/>

- [6]. Chango, D., Rosero , D., & Rodriguez, T. (2025). *Beneficios de la musicoterapia relacionados con los cuidados de Enfermería en pacientes pediátricos con cáncer*. Obtenido de Revista Ciencia y Educación, E-ISSN: 2707-3378:
<https://cienciayeducacion.com/index.php/journal/article/view/zenodo.15178135/1053>
- [7]. Cho, E., Dietrich, M., & Foster, T. (2022). *ectos de una intervención basada en la web sobre el legado de oncología pediátrica en el afrontamiento del cáncer infantil*. Obtenido de American Journal of Hospice and Palliative Medicine® . 2022;40(1):34-42:
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/10499091221100809>
- [8]. Coughtrey, A., Millington, A., & Bennett, S. (2018). *La eficacia de las intervenciones psicosociales para los resultados psicológicos en oncología pediátrica: una revisión sistemática*. Obtenido de Psychosocial Interventions, 55(3): 1-12: [https://www.jpsmjournals.com/article/S0885-3924\(17\)30523-7/fulltext](https://www.jpsmjournals.com/article/S0885-3924(17)30523-7/fulltext)
- [9]. Dąbrowska, A., & Malicka , A. (2023). *El cáncer pediátrico como factor de cambios en la familia*. Obtenido de Int. J. Environ. Res. Salud Pública , 19 (9): 1-13: <https://www.mdpi.com/1660-4601/19/9/5002>
- [10]. Deegan , A. (2022). *Apoyo social y sobrevivientes de cáncer infantil: una revisión sistemática*. Obtenido de Psycho- Oncology, 32(6): 1-16:
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pon.6128>
- [11]. Delaney, A., Herbert, A., & Bradford, B. (2022). *Associations between Music Therapy, Pain and Heart Rate for Children Receiving Palliative Care*. Obtenido de Music Therapy Perspectives, 41(1): 75–83,: <https://academic.oup.com/mtp/article-abstract/41/1/75/6572303>
- [12]. Dussel, V., Orellana , L., & Porth, R. (2022). *Un ensayo controlado aleatorio multicéntrico de una intervención temprana de cuidados paliativos en niños con cáncer avanzado: el protocolo del estudio de respuesta PediQUEST*. Obtenido de Pdllos One, 8(2): 1-12:
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0277212>
- [13]. Fawasy, F. (1999). *Psychosocial interventions for patients with cancer*. Obtenido de Arch. Gen. Psychiatry;52 (95):100-113: [https://www.ejcancer.com/article/S0959-8049\(99\)00191-4/abstract](https://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(99)00191-4/abstract)
- [14]. Friedrichsdorf , S., & Kohen, D. (2018). *Integración de la hipnosis en los cuidados paliativos pediátricos*. Obtenido de Ann Palliat Med, 7(1):136-150: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28866891/>
- [15]. Giacomelli, L., Vecchi, L., & Mercante, A. (2024). *Descifrando el papel de las terapias mente-cuerpo en los cuidados paliativos pediátricos: una revisión narrativa*. Obtenido de Acta Paediatr 113(5):881-891: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38197439/>
- [16]. Höglund, A., & Norberg, A. (2024). *Investigación sobre la eficacia de la terapia de juego para reducir la desesperación y la ansiedad en niños con cáncer*. Obtenido de Clin Cancer 13(3):8-

12: <https://ccij-online.org/storage/files/article/5d4c0283-7f38-4895-a95e-2141a75d78c2-q1SXueJw2J8VNkUh/DxLbAZ322NTkiKx.pdf>

[17]. Instituto Nacional del Cáncer . (2018). Obtenido de

<https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/ampliar/A>

[18]. Koumariannou, A., Symeonidi, A., & Linardatou, K. (2021). *Una revisión de las intervenciones psicosociales dirigidas a las familias de niños con cáncer*. Obtenido de Cuidados Paliativos y de Apoyo;19(1):103-118: <https://www.cambridge.org/core/journals/palliative-and-supportive-care/article/review-of-psychosocial-interventions-targeting-families-of-children-with-cancer/E9850222B14DEEBE9285C218BDDCCC13>

[19]. López, A., Carreño , S., & Arias , M. (2023). *¿Cuál es la evidencia actual sobre cuidadores familiares de niños con cáncer?: Una revisión umbrella*. Obtenido de Revista Universidad y Salud 26(1):19-28:

https://www.researchgate.net/publication/374275549_Cual_es_la_evidencia_actual_sobre_cuidadores_familiares_de_ninos_con_cancer_Una_revisión_umbrella

[20]. Machado, J., Braz, C., & Dantas, M. (2021). *Musicoterapia en oncología: percepciones de niños y adolescentes en cuidados paliativos*. Obtenido de Esc. Anna. Nery 25 (5): 1-12:

<https://www.scielo.br/j/ean/a/ncjBwnSzR37HhpZd44K9byb/?lang=en>

[21]. Martín , M., González , A., Gómez, J., & Martos, S. (2025). *Effects of play therapy in children with cancer: a systematic*. Obtenido de Heliyon 11 (2025) e43618:

<https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/105611/1-s2.0-S2405844025020043-main.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

[22]. Martín, C., González, B., & Gómez, J. (2025). *Effects of play therapy in children with cancer: a systematic review and metanalysis*. Obtenido de Heliyon 11 e43618:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844025020043>

[23]. Melguizo, A., Martos, M., & Hombrados, I. (2021). *La resiliencia de los padres de niños con cáncer y su importancia en el manejo del estrés y la satisfacción vital*. Obtenido de Psicooncología 18(2):277-291:

http://researchgate.net/publication/355849068_La_resiliencia_de_los_padres_de_ninos_con_cancer_y_su_importancia_en_el_manejo_del_estres_y_la_satisfaccion_vital

[24]. Ministerio de Salud Pública . (2022). Obtenido de

https://twitter.com/Salud_Ec/status/1891615004387840385

[25]. Monserrate, K., Merino , M., & Alcázar , A. (2024). *Cuidados paliativos en oncología pediátrica: rol y desafíos de la enfermería*. Obtenido de Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud. Salud y Vida, 8 (16): 1-12:

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2610-80382024000200136

- [26]. Mooney, D., Burley, S., & Ludeman, E. (2021). *Intervenciones de apoyo multifacéticas para hermanos de niños con cáncer*. Obtenido de *Enfermería Oncológica* 44(6):60- 70:
https://journals.lww.com/cancernursingonline/abstract/2021/11000/multifaceted_support_interventions_for_siblings_of.39.aspx
- [27]. Organización Mundial de la Salud . (2021). Obtenido de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>
- [28]. Pozo , C., Martos , M., & Cid , N. (2020). *Repercusiones psicosociales del cáncer infantil: apoyo social y salud en familias afectadas*. Obtenido de *Revista Latinoamericana de Psicología*, 47(2):1-16: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-latinoamericana-psicologia-205-articulo-repercusiones-psicosociales-del-cancer-infantil-S0120053415000047>
- [29]. Rodríguez, C., Noreña , A., & Chafer, T. (2022). *The relevance of music therapy in paediatric and adolescent cancer patients: a scoping review*. Obtenido de *Global Health Action*, 15(1): 1-12:
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16549716.2022.2116774#abstract>
- [30]. Ruiz, D., García, D., & Carvajal, N. (2023). *Expresiones del arte como terapia complementaria al cáncer pediátrico*. Obtenido de *Revista MediES*, 3(2): 1-15:
<https://revmedest.sld.cu/index.php/medest/article/view/186>
- [31]. Ruiz, M., & González, D. (2021). *La Musicoterapia en el tratamiento integral de los pacientes oncológicos pediátricos*. Obtenido de *Revista de Investigación en Musicoterapia*, 4(1): 78-96: https://revistas.uam.es/rim/article/view/rim2020_4_005/13309
- [32]. Tang, J., Dreyer, D., & Enskar, J. (2021). *Intervenciones de enfermería para pacientes pediátricos con cáncer y sus familias: una revisión exploratoria*. Obtenido de *Revista Internacional de Estudios de Enfermería*, 160(4): 1-12:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020748924002049>
- [33]. Tirado, V. (2019). *Risoterapia y los efectos del humor en el paciente oncológico pediátrico* . Obtenido de *Enfermería y Psicoterapia*, 2 (13): 1-23:
<https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/45266/PFG001087.pdf>
- [34]. Trujillo , M., Estrada, E., & Bermeo, K. (2024). *Avances de Cuidados Paliativos Oncológicos en pacientes pediátricos, revisión de la literatura*. Obtenido de *Revista Universitaria con proyección científica, académica y social*,8(1): 12-16:
<https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/medi/article/view/2304/2624>
- [35]. Vázquez, A. (2024). *Supervivientes de cáncer infantil: retos actuales*. Obtenido de *Revista Anales de Pediatría*, 100(5): 1-18:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403324000626>

- [36]. Villena, M., González, C., & García, L. (2025). *Efectos de la terapia de juego en niños con cáncer: una revisión sistemática y un metanálisis*. Obtenido de Heliyon, 11(13), e43618: <https://digibug.ugr.es/handle/10481/105611>
- [37]. Wakefield, E., Sansom, U., & Hetherington, K. (2021). *Brindar apoyo psicológico a los padres de sobrevivientes de cáncer infantil: resultados del ensayo de intervención " Cascade " y lecciones para el futuro*. Obtenido de Cancers, 13(5): 1-12: <https://www.mdpi.com/2072-6694/13/22/5597>
- [38]. Walker, N., Beck, J., & Akers, S. (2018). *Una revisión de aplicaciones para intervenciones de calma, relajación y atención plena para pacientes pediátricos en cuidados paliativos*. Obtenido de Children 2018, 5 (16): 1-20: <https://www.mdpi.com/2227-9067/5/2/16>
- [39]. Weekly, T., Walker, N., & Beck, T. (2018). *A Review of Apps for Calming, Relaxation, and Mindfulness Interventions for Pediatric Palliative Care Patients*. Obtenido de Children, 5(2): 1-16: <https://www.mdpi.com/2227-9067/5/2/16>
- [40]. Wei, T., Sharan, K., & Shorey, S. (2024). *Experiencias de pacientes oncológicos pediátricos terminales y sus padres en cuidados paliativos: una revisión sistemática cualitativa*. Obtenido de Revista de enfermería pediátrica, 78(19): 1-12: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0882596324002677>
- [41]. Zanchi, B., Trevor, T., & Rivi, V. (2024). *El impacto de la musicoterapia en el ámbito de la oncología pediátrica: un estudio de una red observacional italiana*. Obtenido de Atención sanitaria 2024, 12 (11), 1071: <https://doi.org/10.3390/healthcare12111071>